

A UTILIZAÇÃO DE TECIDOS ECOLOGICAMENTE CORRETO PARA EVITAR O IMPACTO AMBIENTAL: ESTUDO DE CASO DE UMA PEQUENA CONFECÇÃO DE ROUPAS

Silmara da Mata Gonçalves Costa, Fatec ZL, silmara.costa@fatec.sp.gov.br

Camila Ribeiro Tomazi, Fatec ZL, camila.tomazi@fatec.sp.gov.br

Renata Elaine Bassi, UNIVESP, renataelaine@hotmail.com

Glauco Roberto Pereira Silva, Fatec ZL, glauco.silva3@fatec.sp.gov.br

José Abel de Andrade Baptista, Fatec ZL, abel@fatec.sp.gov.br

RESUMO. A preocupação com o meio ambiente é recente, ainda existem empresas que não se preocupam com o tipo de matéria-prima utilizada no seu processo produtivo e consequentemente, o impacto que o meio ambiente possa sofrer com os resíduos dessa produção. A indústria da moda se modifica a todo instante, isso requer uma constante fabricação das empresas para atender essa demanda, como resultado os resíduos dessa produção, como também os itens pós consumo de seus clientes acabam tendo um descarte incorreto. Entende-se que empresas que trabalham com foco na preservação do meio ambiente conseguem melhorar seu posicionamento social e geram lucros, já empresas que não tem essa preocupação com o meio ambiente acabam tendo maiores custos e em consequência disso prejuízos. Este artigo teve como objetivo analisar os impactos que o descarte incorreto de tecidos, com composição comum, pode causar. Para isso, foi realizada uma visita técnica em uma pequena empresa do setor de confecção de vestuário que utiliza em sua fabricação tecidos comuns. Foi realizada uma pesquisa a fim de identificar qual seria o comportamento dos consumidores se tivessem acesso a aquisição de peças de vestuários com tecidos ecológicos. Visto que esse tipo de material diminui os impactos ambientais.

Palavras-chave. *Sustentabilidade; Meio Ambiente; S. Café; Poliéster reciclado.*

ABSTRACT. The concern for the environment is recent, there are still companies that do not care about the type of raw material used in their production process and consequently, the impact that the environment may suffer from the waste from this production. The fashion industry changes all the time, this requires a constant manufacturing of companies to meet this demand, as a result of the waste from this production, as well as the after-consumption items of their customers end up having an incorrect discard. It is understood that companies that work with a focus on preserving the environment manage to improve their social positioning and generate profits whereas companies that do not have this concern with the environment end up having higher costs and consequently losses. This article aimed to analyze the impacts that the incorrect disposal of tissues, with common composition, may cause. For this, a technical visit was carried out in a small company in the garment-marking sector that uses ordinary fabrics in its manufacture. A survey was conducted to identify what would be the behavior of consumers if they had access to the purchase of garments with ecological fabrics. Since this type of material decreases environmental impacts.

Keywords. *Sustainability; Environment; S. Coffee; Recycled Polyester.*

1. INTRODUÇÃO

A preocupação com o meio ambiente é recente, onde se percebeu que a preservação do meio ambiente é necessária para a manutenção e restauração da saúde do planeta, como os recursos naturais e a preocupação com todos os seres vivos que nela habitam.

A preocupação da indústria da moda é se adaptar à demanda do mercado, onde muitas vezes, não se preocupa com o tipo de matéria-prima utilizada e muito mesmo com o tipo de impacto que o meio ambiente pode sofrer com os resíduos dessa produção.

Em 2019 a produção média de confecção foi de 9,04 bilhões de peças, dentre vestuário, meias e acessórios, cama, mesa e banho. Isso corresponde a 2,04 milhões de toneladas (ABIT, 2021). O ciclo da moda é muito curto, onde proporciona que as pessoas consumam itens de vestuários com uma frequência muito contínua, a fim de estar sempre atualizado com o que a moda exige naquele momento, seja através de influência de novelas, comerciais de tv, ou mesmo nas vitrines das lojas. Nesse ponto, entra o descarte dos tecidos não utilizados para a confecção dessas peças de vestuários, pois não é utilizado 100% da matéria-prima na confecção de um item de vestuário, sobram-se pequenas partes de tecidos que não tem como serem aproveitadas.

Ao mesmo tempo, existe o descarte do cliente final de suas peças. Alguns itens são encaminhados para doação, mas outros, acabam indo parar em aterros sanitários, onde a única finalidade é o impacto ambiental que ele pode proporcionar.

De acordo com Gwilt (2014) o que difere o modelo tradicional para a moda sustentável, é que seu ciclo de vida é mais longo, de maneira que não estará sujeito a tendências de troca com intervalos mais curtos, ou seja, é uma moda feita para durar e mesmo na fase do seu descarte, evita-se o desperdício com processos de reutilização e reciclagem.

O objetivo desse artigo é demonstrar através de um estudo de caso, onde uma pequena confecção utiliza como matéria-prima tecidos comuns, onde semanalmente descarta aproximadamente 10 quilos, ou seja, mais de meia tonelada por ano.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 MEIO AMBIENTE

A preocupação com o meio ambiente é recente, até pouco tempo atrás as pessoas utilizavam os recursos naturais sem terem a preocupação se no futuro esses recursos iriam se esgotar ou mesmo se tornar escassos (BASSI *et al.*, 2019).

De acordo com Ballou (1993) menciona que com o aumento da população e a industrialização, cresce o cuidado com a ecologia e o meio ambiente. Apesar do mundo ter vários canais para as matérias-primas e os produtos acabados, se é dada pouca importância para a reutilização desses materiais na produção. Todas as matérias-primas tendem a agredir nosso ecossistema, entretanto, os impactos causados pelas fibras são diferentes uma da outra, isso ocorre devido ao tipo de material utilizado como a proporção (FLETCHER e GROSE, 2011, p. 13).

Conforme Lacerda (2002) a legislação Ambiental vem trabalhando para que as organizações possam se responsabilizar por todo o processo e destinação de seus produtos. Indo desde a fabricação aos pós consumo, incluindo também os impactos que causam ao meio ambiente.

Segundo Hart e Ahuja (1996) a redução de emissão de poluentes está diretamente relacionada ao baixo custo de capital e impulsiona a reputação da organização. Entende-se que empresas que trabalham em prol do meio ambiente conseguem impulsionar seu posicionamento no mercado, melhorando seu *status* e conseqüentemente, tendo menos problemas judiciais. Já as organizações que não se preocupam com a questão ambiental podem sofrer aumento de custos em sua produção, além de prejuízos financeiros. Para Berlim (2012, p. 95) as grandes empresas que são consideradas exemplos de gestão de políticas socioambientais têm maior destaque no mercado de ações e estão à frente de seus concorrentes.

2.2 SUSTENTABILIDADE

Conforme Oliveira *et al.* (2012, p. 71) em 1987 surgiu o termo sustentabilidade. Apresentado oficialmente na Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento (CMMAD) da ONU (Organização das Nações Unidas). Para Bassi *et al.* (2016) o alicerce do desenvolvimento sustentável é compreender as necessidades presentes de maneira que não haja comprometimento com o futuro.

Sustentabilidade vem do latim “sustentare”, que significa sustentar, suportar, conservar em bom estado, manter, resistir. De modo que, sustentável é tudo que pode ser capaz de ser suportado e mantido.

Conforme Donato (2008, p. 231) o desenvolvimento sustentável busca a conciliação entre o desenvolvimento econômico e a preservação ambiental. Ou seja, de acordo com Silva (2012) o termo sustentabilidade vai muito além de não prejudicar o meio ambiente, está incluso questões como qualidade de vida, questões de competitividade empresarial, tecnologias limpas, a utilização dos recursos naturais de forma racional, responsabilidade social, dentre outros.

Segundo Tavhizawa e Andrade (2011) a preocupação da população com o meio ambiente é repassada para as empresas, através de uma nova visão da produção. Um dos efeitos da competição global é induzir o poder na mão do consumidor, pois isso dá o poder não só de se procurar por ofertas, mas que exige das empresas uma preocupação com os resíduos gerados em sua produção.

De acordo com Savitz e Weber (2007, p. 46) a sustentabilidade é uma forma de orientar as empresas contra os riscos ambientais, financeiros e sociais. De maneira que se administre uma empresa com uma eficiência e produtividade maior, a fim de promover seu desenvolvimento, através de novos produtos e serviços.

2.3 DESCARTE DE TECIDO

Conforme Harries e Harries (1976) o tecido é utilizado na confecção de peças para vestuário, artigos para residência, acessórios dentre outros. O tecido fabricado pela indústria têxtil é um material à base de fios de fibra, que pode ser: sintética, necessitando de produtos químicos para a sua fabricação; artificial, originárias de fibras celulósicas e proteínicas; ou natural, sendo de origem animal, vegetal ou mineral.

De acordo com Fletcher e Grose (2011) a decomposição de um tecido varia de acordo com a sua composição e material utilizado. No caso de tecidos biodegradáveis quase não existe risco ao meio ambiente, porque são rapidamente absorvidos. Já os degradáveis, dependendo do material utilizado, os

impactos são persistentes ao ecossistema, de modo que podem demorar séculos para a sua decomposição. Agora os não degradáveis, trazem maior risco à natureza, de maneira que eles não se decompõem de maneira alguma.

Ainda de acordo com os autores, as indústrias como os consumidores descartam toneladas de resíduos têxteis em lixões e aterros a céu aberto, sem a consciência do que esse simples ato possa ocasionar. Dentre eles, podemos mencionar as mudanças climáticas, os efeitos discrepantes sobre a água e seus ciclos, a poluição química, o impacto da biodiversidade, o uso desmedido e inapropriado dos recursos não renováveis, a geração de resíduos, decorrência negativas sobre a saúde humana, além de dos impactos para as comunidades produtoras.

Segundo Manzini e Vezzoli (2005) para que o ciclo de vida dos tecidos cause um menor impacto ao meio ambiente é aconselhável que se façam reparos em produtos que poderiam ser descartados, de modo que se possa prolongar a vida útil enquanto for possível. Quando necessitarem de descartes, devem ser encaminhados a centro de coletas e reciclagem especializadas.

De acordo com a Prefeitura de São Paulo, a estimativa é que sejam descartadas 170 mil toneladas de resíduos têxteis por ano. De maneira que 40% desse volume seja reaproveitado por empresas recicladoras, já o restante, acaba tendo como destino o lixo comum sem a possibilidade de uma reutilização (ECOASSIST, 2021).

2.4 S. CAFÉ

Por volta de 2009, Jason Chen, presidente de uma empresa têxtil em Taiwan, de nome Singtex, deu início a um projeto inovador, de transformar borras de café em tecido. O processo se dá em reaproveitar a borra de café para criar uma camada impressa por uma impressora 3D, acrescentando uma textura de ar para dar ao tecido a sensação de algodão (ROZAS, 2017).

Além da matéria prima, não necessitar de tempo ou energia para que seja produzida, no tecido há também composição de poliéster reciclado, contribuindo, não só para a decomposição do produto, mas também na logística reversa dos impactos ambientais que a indústria têxtil vem causando ao longo dos anos (PIRES, 2007).

Conforme Rozas (2017), os fios feitos de café são utilizados para confecção de peças íntimas, vestuário, acessórios para animais de estimação, roupas de cama, calçados, roupas de inverno e até mesmo esportivas, devido a sua absorção de odores, além da facilidade, na secagem até 200% mais rápido que tecidos de algodão. Também proporciona proteção UV e com a utilização da técnica “textura de ar” o tecido se assemelha com a textura do algodão, propiciando assim mais conforto e segurança para o consumidor.

A sustentabilidade desse tecido semissintético não está apenas em sua produção, mas também em sua decomposição. Com o método de Economia Circular os produtos feitos de S. Café decompõem-se na natureza, podendo novamente tornar-se parte de outras plantações, auxiliando-a de forma benéfica, gerando mais oxigenação e podendo ser novamente reutilizado como matéria prima e assim sucessivamente (LEITÃO, 2015).

O S. Café possui tamanha qualidade e benefícios que grandes empresas como Timberland, American Eagle, North Face e Puma são adeptas em seus produtos, garantindo além de tudo um maior valor às empresas, devido à sua responsabilidade com o meio socioecológico (ROZAS, 2017).

Segundo CECAFE (2021) o Brasil é responsável pela maior produção e exportação de café e segundo maior consumidor mundial, portanto, são descartadas toneladas de resíduos de café diariamente. Portanto, caso houvesse um melhor aproveitamento desse produto, como na fabricação de tecidos sustentáveis, seriam reduzidos danos ecológicos e consequentemente causaria uma colaboração com a economia nacional, devido ao baixíssimo custo da matéria prima inserida num mercado tão lucrativo como o têxtil (PIRES, 2007).

2.4 POLIESTER RECICLADO

Desde a década de 80 vem se incentivando a reciclagem como papéis, plásticos, vidros, componentes eletrônicos e pneus, porém somente a partir da década de 90 foi visto a importância da reciclagem têxtil e os impactos ambientais (CHANG *et al.*, 1999).

Segundo Lopo (2017) com a ampliação da demanda da produção de fios de poliéster feitos de garrafas PET reciclado, as indústrias estão tendo uma nova visão a respeito de sua utilização, ampliando a fabricação de vestuários com materiais sustentáveis em sua composição, estimulando um aumento produtivo.

De acordo com a Revista Polímero (2013) a Fibra têxtil é confeccionada a partir de garrafas PET recicladas mais conhecida como poliéster reciclado. Um processo muito mais econômico, de modo que para sua produção utiliza 30% menos energia em comparação a fibra virgem, o que proporciona um menor impacto ao meio ambiente, de maneira que sendo um produto reciclado há uma economia no processo de fabricação. Para produção de uma camiseta são necessárias, em média, duas garrafas PET. Ocorrem algumas etapas para o processo de fabricação do fio de poliéster reciclado,

Inicia-se com a coleta das garrafas PET, em seguida, são separadas pelas cores e embaladas. As tampas e os rótulos também são separados para posteriormente serem moídos. As garrafas são lavadas e passam por um procedimento de secagem. Logo após, são transformados em polímeros e, em seguida, são transformadas em fibras. Os consumidores têm um maior interesse quando esse tipo de material leva em sua composição 50% de algodão, o que proporciona uma maior durabilidade (LOPO, 2017).

Ainda segundo o autor, não existe diferença entre as malhas produzidas a partir de fio PET e as malhas de fio comum. Após a confecção das peças, apresentam o mesmo caimento e textura. A única diferença é que a espessura do fio é 30% mais espessa se comparada ao fio comum. De modo que, nada impede ao mercado da moda aderir a utilização desse tipo de tecido sustentável.

3. MATERIAIS E MÉTODOS

Para o desenvolvimento deste artigo, utilizou o método qualitativo.

Conforme Nascimento (2012) a pesquisa bibliográfica é uma maneira a ser utilizada para o desenvolvimento de estudos e trabalhos acadêmicos. De modo que, é através desse tipo de pesquisa que se pode encontrar meios para se explicar e discutir, durante as pesquisas realizadas em livros e revistas especializadas sobre o assunto ou tema abordado.

Para Gil (2007) a pesquisa exploratória tem como foco propiciar a maior familiaridade com o problema estudado, de maneira a torná-lo mais compreensível e construir possibilidades.

3.1 ESTUDO DE CASO

Para o estudo de caso, foi realizada uma visita técnica a uma pequena empresa do setor de confecção de vestuário localizada na zona leste da cidade de São Paulo.

Esta empresa possui quatro funcionários, sendo um funcionário responsável pelo corte dos tecidos, dois funcionários responsáveis pela costura e um funcionário responsável pela separação e revisão das peças. O horário de funcionamento da empresa é de segunda a sexta-feira das 8h às 18h.

A empresa confecciona camisa e calças infantis. Para isso, utiliza dois tipos de tecidos, o poliéster e algodão que tem em sua composição matéria-prima comum.

Semanalmente, ao final de seu turno de trabalho, são descartados em média 10 quilos de retalhos de tecidos. Esse descarte se dá ao sistema de coleta urbana, ou seja, a destinação final acaba sendo os aterros sanitários.

De acordo com a Figura 1, demonstra a calça de moletom flanelada produzida pela empresa. Esse tipo de tecido leva em sua composição 50% de algodão e 50% de poliéster.

Figura 1 - Modelos de Calças

Fonte: Autores (2021)

Já na Figura 2, ilustra um tipo de camiseta infantil confeccionada pela empresa. Trata-se de uma peça confeccionada com tecido 100% poliéster.

Figura 2 - Modelo de Camisa

Fonte: Autores (2021)

A Figura 3, demonstra a camiseta regata produzida pela empresa. A composição do tecido utilizado leva 100% de algodão.

Figura 3- Modelo de Camisa Regata

Fonte: Autores (2021)

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A fim de observar a visão do consumidor na questão da sua postura no momento da compra de itens de vestuários, foi realizada uma pesquisa virtual divulgada através de redes sociais, no período de uma quinzena no mês de outubro de 2020.

Essa pesquisa contou com a entrevista de 145 pessoas da cidade de São Paulo.

Como demonstrado na Figura 4, 20 pessoas se declararam ter menos de 19 anos, 25 de 20 a 29 anos, 37 pessoas se declararam ter entre 30 e 39 anos, 34 pessoas se declararam ter de 40 a 49 anos, 20 pessoas se declararam ter de 50 a 59 anos e 9 pessoas declararam ter mais de 59 anos.

Figura 4 - Faixa etária dos entrevistados

Fonte: Autores (2021)

Perguntado aos entrevistados se eles têm conhecimento sobre o impacto no meio ambiente do descarte de tecidos, de acordo com a Figura 5, 18 responderam que não tem conhecimento desses impactos, 91 imagina que exista impacto, mas não possui conhecimento a respeito e 36 têm conhecimentos sobre os impactos causados pelo descarte desse tipo de material.

Figura 5 – Conhecimentos dos entrevistados a respeito dos impactos ao meio ambiente sobre o descarte de tecido

Fonte: Autores (2021)

Conforme a Figura 6, demonstra as respostas dos entrevistados quando perguntado se eles têm conhecimento sobre tecidos ecológicos. Sendo que, 54 pessoas responderam que não tem conhecimento, enquanto 91 pessoas responderam que tem conhecimento.

Figura 6 - Conhecimento dos entrevistados a respeito de tecido ecológicos

Fonte: Autores (2021)

De acordo com a Figura 7, perguntado aos entrevistados se era importante a utilização de tecidos ecológicos na confecção de roupas, 2 pessoas responderam que não, 31 pessoas responderam que talvez e 112 responderam que sim.

Figura 7- Importância da utilização de tecidos ecológicos na confecção de roupas

Fonte: Autores (2021)

Perguntado aos entrevistados se eles comprariam roupas com tecido ecológico, 8 pessoas responderam que não, enquanto 137 pessoas responderam que comprariam roupas desse tipo de tecido, conforme a Figura 8.

Figura 8 – Opinião de compra sobre roupas confeccionadas com tecido ecológico.

Fonte: Autores (2021)

Por fim, perguntado aos entrevistados se eles tinham conhecimento de marcas ou fábricas que utilizavam tecido ecológico na confecção de roupas. Das pessoas entrevistadas, 127 pessoas responderam que não tinham conhecimento de nenhuma marca, enquanto 18 pessoas responderam que conhecem alguma marca que utiliza esse tipo de matéria-prima para confecção de roupas, conforme demonstrado na Figura 9.

Figura 9- Conhecimento de marcas ou fábricas que utilizam como matéria-prima tecido ecológico.

Fonte: Autores (2021)

5. CONCLUSÃO

A preocupação com o meio ambiente tende a fazer com que as pessoas optem por produtos mais sustentáveis. Com isso, irá induzir que a indústria da moda mude seus conceitos, mudando suas matérias-primas, ou seja, procurando como alternativa a utilização de tecidos sustentáveis para se manter no mercado.

A utilização de tecido comum na confecção pode acarretar graves danos ao meio ambiente, devido a um descarte incorreto, tanto dos resíduos de produção de peças de confecção, como também dos pós consumo dessas peças de vestuário descartadas pelo consumidor final.

Nesse momento, nem todas as empresas podem utilizar desse tipo de matéria-prima, por se tratar de tecidos modernos e encontrar algum tipo de dificuldade em sua aquisição, seja por questão de disponibilidade restrita no mercado, como também pelo custo diferenciado se comparado ao tecido comum.

Devido ao descarte dos resíduos da matéria-prima empregada na confecção das peças de vestuário, como também o descarte pelo consumidor, este artigo buscou identificar fatores alternativos para que seu impacto seja reduzido, desde sua produção até seu descarte.

Através de pesquisas foi constatado, que tecidos orgânicos são pouco utilizados tanto por confecções quanto pelos consumidores finais, sendo mais comum uso de tecidos sintéticos e semissintéticos, que causam maior impacto ambiental.

Levando esse fator em consideração, pode-se dizer que para o início de uma mudança na indústria têxtil, empresas devem aplicar métodos para que se obtenha o mínimo possível de resíduos em seus processos produtivos. Consequentemente, menor impacto ao meio ambiente.

O consumidor por sua vez, precisa ser conscientizado através de mídias e/ou palestras realizadas a população, sobre o impacto do descarte incorreto dos tecidos e que seu ciclo de vida pode ter um melhor aproveitamento, passando por reformas, reutilização e reciclagem.

REFERÊNCIAS

ABIT – Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção. **Perfil do Setor**. São Paulo, 2021. Disponível em: <<https://www.abit.org.br/cont/perfil-do-setor#>>. Acesso em: 27 outubro 2021.

BALLOU, R. H. **Logística empresarial**: transportes, administração de materiais e distribuição física. São Paulo: Atlas, 1993.

BASSI, R. E.; DIAS, I. de C.; BUENO, M. J. C. **A importância da logística na distribuição de água no estado de São Paulo**. EMEPRO, 2016. p. 688.

BASSI, R. E.; CRUZ, A. A.; COSTA, M. G.; GONZALEZ, R. **Proposta de uma horta escolar irrigada com água de chuva através do método de gotejamento**. X FATECLOG, 2019.

BERLIM, L. **Moda e Sustentabilidade**: uma reflexão necessária. São Paulo: Estação das Letras e Cores Editora, 2012.

CECAFE – Conselho dos Exportadores de Café do Brasil. **Sobre o café**. São Paulo, 2021. Disponível em: <<https://www.cecafe.com.br/sobre-o-cafe/>>. Acesso em: 26 outubro 2021.

CHANG, Y.; CHEN, H.; FRANCIS, S. **Market applications for recycled postconsumer fibers**. Family and Consumer Sciences Research Journal. v. 27, n. 3, p. 320-340, 1999.

DONATO, V. **Logística verde**: uma abordagem socioambiental. Rio de Janeiro: Ed. Ciência Moderna Ltda, 2008.

ECOASSIST. **Saiba onde descartar retalhos de tecidos ecologicamente**. São Paulo, 2021. Disponível em: <<https://ecoassist.com.br/retalhos-de-tecido/>>. Acesso em: 26 outubro 2021.

FLETCHER, K. GROSE, L. **Moda & Sustentabilidade**: design para mudança. São Paulo: Editora Senac São Paulo, 2011.

GIL, A. C. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 4 ed. São Paulo: Atlas, 2007.

GWILT, A. **Moda sustentável**: um guia prático. São Paulo: Editora Gustavo Gili, 2014.

HARRIES, N. G.; HARRIES, T. E. **Materiais têxteis**. São Paulo: Editora Pedagógica e Universitária – E.P.U., 1976.

HART, S. L.; AHUJA G. **Does it pay to be green? An empirical examination of the relationship between emission reduction and firm performance**. Business Strategy and the Environment. v. 5, p. 30-37, 1996.

LACERDA, L. **Logística reversa**: Uma visão sobre os conceitos básicos e as práticas operacionais. Disponível em: <http://www.paulorodrigues.pro.br/arquivos/Logistica_Reversa_LGC.pdf>. Acesso em: 26 outubro 2021.

LEITÃO, A. Economia circular: uma nova filosofia de gestão para o século XXI. **Portuguese Journal of Finance, Management and Accounting**, Aveiro, Portugal, v. 1, n. 2, p. 149-71, 2015.

LOPO, W. N. Uso do Pet reciclado em tecido de malha. REAI – **Revista de Estudos Acadêmicos Interdisciplinar**, v.1, n.1, 2017.

MANZINI, E.; VEZZOLI, C. **O desenvolvimento de produtos sustentáveis**: os requisitos ambientais dos produtos industriais. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2005.

NASCIMENTO, L. P. do. **Elaboração de projetos de e pesquisa**: monografia, dissertação, tese e estudo de caso, com base em metodologia científica. São Paulo: Cengage Learning, 2012.

OLIVEIRA, L. R.; MEDEIROS, R. M.; TERRA, P. de B.; QUELHAS, O. L. G. Sustentabilidade: da evolução dos conceitos à implementação como estratégia nas organizações. **Produção**, v. 22, n. 1, p. 70-82, 2012.

PAZ, F. J.; ISERHARD, F. Z.; KIPPER, L. M. **Sustentabilidade nas organizações**: vantagens e desafios. São Paulo: Convibra, 2014.

PIRES, N. Modelo para a Logística Reversa dos bens de pós-consumo em um ambiente de cadeia de suprimentos. 2007. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção) – **Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC**, Florianópolis, 2007.

ROZAS, A. C. **Sustainable textile innovations**: coffee ground fibre. S.l., 2017. Disponível em: <<https://fashionunited.uk/news/fashion/sustainable-textile-innovations-coffee-ground-fibre/2017061624856>>. Acesso em: 26 outubro 2021.

SAVITZ, A. W.; WEBER, K. **A empresa sustentável**. Rio de Janeiro: Editora Elsevier: 2007.

SILVA, S.; FERREIRA, E.; ROESLER, C.; BORELLA, D.; GELATTI, D.; BOELTER, F.; MENDES, P. Os 5 R's da sustentabilidade. V **Seminário de Jovens Pesquisadores em Economia & Desenvolvimento**, 2017.

TAYHIZAWA, T.; ANDRADE, R. O. B. de. **Gestão sociambiental**: estratégias na nova era da sustentabilidade. 2 ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011.